

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

“ ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ҚОИДАЛАРИНИНГ ҲАЙДОВЧИЛАР ТОМОНИДАН БУЗИЛИШИ - ОРАЛИҚ МАСОФАНИ САҚЛАМАСЛИК ОҚИБАТЛАРИ ”

1. **Бахтиёр Рахмат** (Тошкент давлат транспорт университети)
2. **Захро Бахтиёрова** (Тошкент шаҳридаги Халқаро Вестминстер университети)
3. **Ситора Бахтиёрова** (“Х.Сулаймона” номли Республика Суд Экспертиза Маркази)

Аннотация:

Сўнгги вақтларда юртимизда транспорт воситалари оқимининг кескин ошиб бориши, йирик шаҳарларда транспорт воситаларининг белгиланган меъёридан ҳам кам тезликда ҳаракатланиши, катта чорраҳаларда транспорт воситаларининг оралиқ масофаларни сақламасликлари оқибатида кескин равишда йўл-транспорт ҳодисаларининг ошиб кетиши натижасида ҳайдовчилар ва йўловчиларнинг ҳалок бўлган ҳамда жароҳат олганлар сони ўсиши ва уларни олдини олиш ҳамда камайтириш чора-тадбирлари ҳақида.

Abstract:

In recent times, there has been a sharp increase in the flow of vehicles in our

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

country, the movement of vehicles in large cities at a speed even less than the established norm, the sharp increase in traffic accidents caused by the fact that vehicles do not maintain intermediate distances at large intersections, as a result of which the number of killed and injured

Калит сўзлар: бахтсиз ҳодиса, ҳаракатни нотўғри ташкил этиш, тезликка риоя этмаслик, йўлларнинг ҳолати, мавжуд инсфратузилма, авария ўчоқлари.

Key words: accident, improper organization of traffic, speed violation, condition of roads, existing infrastructure, accident hotspots.

Диёримизнинг доимий аҳолиси 2022 йилнинг 31 декабрь ҳолатига кўра 36 млн. кишидан ошиб кетиб, шу билан бирга сўнгги 20 йил ичида автомобиллар сони 2,6 миллионга кўпайган. Бундан яққол кўриниб турибдики, аҳолининг транспорт воситасига бўлган эҳтиёжи борган сари жадал равишда ўсиб бормоқда. Сўнгги вақтларда юртимизда транспорт воситалари ошиши, транспорт воситалари оқимининг кескин кўпайиши, йирик шаҳарларда транспорт

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

воситаларининг белгиланган меъеридан ҳам кам тезликда ҳаракатланиши, белгиланган манзилига “тезроқ етиб олиш” мақсадида катта чорраҳаларда транспорт воситаларининг оралик масофаларни сақламасликлари оқибатида кескин равишда йўл-транспорт ҳодисаларининг ошиб кетиши натижасида ҳайдовчилар ва йўловчиларнинг ҳалок бўлган ва тан жароҳати олганлар сони ўсиб бормоқда.

Сўнгги 6-7 йил давомида шахсан Президентимиз ташшабуслари билан Республикамиз, айниқса Тошкент шаҳри йўлларига катта эътибор қаратилмоқда.

Ўзбекистонда 2022 йилнинг январь-октябрь ойлари давомида 7.636 та йўл-транспорт ҳодисаси (ЙТХ) қайд этилган бўлиб, ушбу ЙТХ оқибатида 7 174 киши жароҳатланган, 1 931 киши ҳалок бўлган.

ЙТХларнинг қарийб тўртдан бири ҳайдовчилар томонидан бошқарилаётган транспорт воситасининг тезлигини ошириш, оралик масофани сақламаслик оқибатида юзага келган.

Барча ЙТХларнинг қарийб ярми—46,8 фоизи ёки 1.648 таси автомобилларда пиёдаларни уриб кетиш билан боғлиқ. Аммо сўнгги вақтларда ҳайдовчилар томонидан йўл ҳаракати қондасининг оралик масофани сақламаслиги оқибатида содир этилаётганлиги ачинарли ҳолдир.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Тошкент шаҳри буйича 2022 йилнинг 10 оyi давомида йўл ҳаракати қoидасининг ҳайдовчилар томонидан транспорт воситаларини бош-қаришда оралиқ масофасини сақламаслик оқибатида жами 48 та ҳолат аниқланган бўлса, ўтган 2021 йилнинг шу даврига 32 та содир этилган, бу 16 тага кўп бўлиб, 50 фоизга ўсган. Ҳалок бўлганлар 7/4 бўлиб, 3 нафарга кўпайиб, 75 фоизни, жароҳат олганлар эса ўз навбатида 70/42, 28 та ўсиб, 66,7 фоизни ташкил қилган.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Шундан, давлат ташкилотлари ва корхоналарига тегишли транспорт воситалари ҳайдовчилари томонидан оралиқ масофани сақламаслик оқибатида жами ЙТХ 2022 йилнинг 10 ойи давомида 9 та , 2021 йилнинг 10 ойи давомида 6 та , ҳалок бўлганлар 1/1, жароҳат олганлар 12/10, 2 тага кўпайиб, 20 фоизни ташкил этган.

Шахсий транспорт воситасига эга ҳайдовчилар томонидан оралиқ масофани сақламаслик оқибатида 2022 – 2021 й.й.ларда жами ЙТХ 39/26 тани, яъни 13 тага ўсганлиги ва бу 50 фоизни ташкил этганлиги, ҳалок бўлганлар сони 6/3 бўлиб, 3 нафарга кўп эканлиги ва 100 фоизни ташкил этишини кўришимиз мумкин. Жароҳатланган сони 58/32 тани ташкил этиб, 26 тага кўп эканлиги ва бу 81,3 фоизни ташкил этганлигини гувоҳи бўламиз.

2022 йилнинг 11 февраль куни Президентимиз Шавкат Мирзиёев бошчилигида илк бор йўлларда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш масаласида видеоселектор йиғилишида, шунингдек 2022 йилнинг 04 апрель куни ПҚ-190-сонли “Автомобиль йўлларида инсон хавфсизлигини таъминлаш ва ўлим ҳолатларини кескин камайтириш тадбирлари тўғрисида”ги Қарорларида мамлакатимизда сўнгги йилларда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш соҳасида кенг қамровли ташкилий-амалий ишлар амалга оширилиши, шу билан бирга, кўрилаётган чора-тадбирларга

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

карамасдан, ўлимга олиб келган йўл-транспорт ҳодисаларининг сони ҳали ҳам юқори бўлиб, автомобиль йўлларида хавфсизликни таъминлаш тизимини тубдан ислоҳ қилиш зарурлиги, жумладан, йўл инфратузилмасини ҳаракат хавфсизлигини таъминлашнинг замонавий талабларига тўлиқ мувофиқлаштириш, ушбу соҳадаги коидабузарликларнинг барвақт профилактикасига йўналтирилган самарали тизимни йўлга қўйиш, шунингдек, инсон омилини истисно қилувчи рақамли технологияларни кенг жорий этиш талаб этилиши кўрсатиб ўтилган.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Айнан инсон омили билан боғлиқ 3.656 та йўл транспорт ҳодисаси содир этилган. Бу ЙТХларнинг асосий сабаби, ҳайдовчиларнинг оралик масофани сақламаганликлари, белгиланган тезликка риоя этмаслиги, ҳайдовчининг тажрибасизлиги ҳамда пиёдаларга йўл бермаслик, светофор ва йўл белгиларига риоя қилмаслик каби ҳолатлар бўлган.

Хулоса қилиб айтганда, юртимизда йўл ҳаракати қондасини ҳайдовчилар томонидан бузилиши яъни транспорт воситаларининг оралик масофаларни сақламасликлари оқибатида кескин равишда йўл-транспорт ҳодисаларининг ошиб кетиши натижасида ҳайдовчилар ва йўловчиларнинг ҳалок бўлган ҳамда жароҳат олганлар сони ўсиши ва уларни олдини олиш, камайтириш ҳамда самарадорлиги :

-Ҳайдовчилар томонидан йўл ҳаракати қондасини бузилишини айнан оралик масофани сақламаслик оқибатида йўл-транспорт ҳодисалари энг кўп содир бўлаётган жойларни аниқлаш;

-Йўл-транспорт ҳодисаларининг содир бўлган жойларда йўл ҳаракати хавфсизлиги даражасини ошириш учун ноқулай омилларни бартараф этишга қаратилган керакли чора тадбирларни режалаштириш;

-Режалаштирилган тадбирларнинг самарадорлигини ва уларни амалга ошириш натижасида бахтсиз ҳодисалар сонининг тахминий

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

камайишини ҳисобга олган ҳолда тадбирларни ўтказиш харажатларини баҳолаш;

-Ҳайдовчилар томонидан транспорт воситаларининг оралик масофани сақламаслик оқибати ЙТҲларнинг олдини олишни йўл-транспорт ҳодисасидан сўнг, бошқарув орқали тезкор ва тизимли ҳаракатни таъминлашдир.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Фойдаланилган адабиётлар :

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 04.04.2022 йилдаги 190-сонли қарори.
2. “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида” Ўз.Р. ВМнинг қарори, 12.04.2022 йил. №172.
3. Аземша С.Н., А.Н.Старовойтов. Применение научных методов в повышении БДД. Гомель, 2017 год.
4. Қ.Х.Азизов: “Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари”. Тошкент 2009.- 264 б.
5. Сильянов В.В. и др. Безопасность дорожного движения. Справочная энциклопедия дорожника (СЭД). Т. VIII.–М.:ФГУП «ИНФОРМАВТОДОР», 2008.
6. Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения: Учеб. Для вузов – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2001.
7. Кременец Ю.А., Печерский М.П., Афанасьев М.Б. “Технические средства ОДД” : учебник для вузов. – м.: ИКЦ «Академкнига», 2005.
8. Методические рекомендации по назначению мероприятий для повышения безопасности движения на участках концентрации ДТП. – М.: Федеральное дорожное агентство (РосАвтоДор), 2006
9. Тошкент шаҳар ИИББ ЙХХБ статистика маълумотлари @Militsiya_Uzb.

2023

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

[https://sites.google.com/view/imxu/
peecrp:1070589](https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589)

10. <https://cyberleninka.ru/article/n/haydovchilarni-tayyorlashda-raqamli-o-zbekiston-2030-dasturini-joriy-etish>
11. <http://innosci.org/index.php/JISES/article/view/151>
12. <http://innosci.org/index.php/JISES/article/download/149/125>

